

МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИ ВА ХУДУДИЙ ИҚТИСОДИЙ ҶСИШ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ

Жавоҳир Рашидов

Ўқитувчи

Тошкент давлат шарқишунослик университети

Э-маил: javohir_rashidov@tsuos.uz

Аннотация. Мақолада маҳалла институтининг ҳудудий иқтисодий ўсиши ва камбағалликни қисқартиришидаги ўрни Ўзбекистон тажрибаси мисолида таҳлил қилинган. Муаммонинг долзарблиги маҳалланинг анъанавий ижтимоий институтдан иқтисодий бошқарув бўғинига айлантирилгани билан изоҳланади. Тадқиқот статистик ва қиёсий таҳлил усуллари ҳамда расмий маълумотлар (Статистика агентлиги, Жаҳон банки) асосида олиб борилди. Натижалар камбағаллик даражаси 2021 йилдаги 17 фоиздан 2025 йилда 5,8 фоизга пасайганини ва маҳаллабай ёндашув ҳудудий тенгсизликни қисқартиришида самарали восита эканини кўрсатди.

Таянч сўзлар: Маҳалла институти, ҳудудий иқтисодий ўсиши, камбағалликни қисқартириши, маҳаллабай ишлаш, ҳоким ёрдамчиси, инклюзив ривожланиши, Ўзбекистон.

ИНСТИТУТ МАХАЛЛЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Джавоҳир Рашидов

Преподаватель

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: javohir_rashidov@tsuos.uz

Аннотация. В статье на примере опыта Узбекистана анализируется роль института махалли в региональном экономическом росте и сокращении бедности. Актуальность проблемы обусловлена преобразованием махалли из традиционного социального института в звено экономического управления. Исследование проведено на основе методов статистического и сравнительного анализа с использованием официальных данных (Агентство статистики, Всемирный банк). Результаты показали снижение уровня бедности с 17 процентов в 2021 году до 5,8 процента в 2025 году и эффективность «помахаллинского» подхода в сокращении региональных диспропорций.

Ключевые слова: институт махалли, региональный экономический рост, сокращение бедности, работа по махаллям, помощник хокима, инклюзивное развитие, Узбекистан.

THE MAHALLA INSTITUTION AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH: THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN

Javohir Rashidov

Lecturer

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: javohir_rashidov@tsuos.uz

Annotation. *The article analyses the role of the mahalla institution in regional economic growth and poverty reduction, drawing on Uzbekistan's experience. The relevance of the problem stems from the transformation of the mahalla from a traditional social institution into a unit of economic governance. The study was conducted using statistical and comparative analysis methods based on official data (the Statistics Agency, the World Bank). The results show that the poverty rate fell from 17 per cent in 2021 to 5.8 per cent in 2025 and that the mahalla-based approach is an effective tool for reducing regional disparities.*

Keywords: *Mahalla institution, regional economic growth, poverty reduction, mahalla-based work, assistant to the khokim, inclusive development, Uzbekistan.*

КИРИШ

Маҳалла — Ўзбекистоннинг ўзига хос ижтимоий-худудий институти бўлиб, асрлар давомида ўзаро ёрдам, ижтимоий ҳамжихатлик ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш анъаналарини ўзида мужассам этиб келган. Сўнгги йилларда мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида маҳалла фақат ижтимоий бирлик бўлиб қолмай, балки худудий иқтисодий сиёсатнинг бевосита бўғинига айлантирилди. Бугунги кунда республикада 9 мингдан ортиқ маҳалла фуқаролар йиғини фаолият юритмоқда ва улар давлат бошқарувининг энг қуйи, аммо аҳолига энг яқин даражасини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг асарлари ва «Янги Ўзбекистон» тараққиёт стратегиясида маҳалла «энг кичик, бироқ энг муҳим бошқарув бўғини» ҳамда «ислохотлар маркази» сифатида белгиланган [1]. Айнан шу ёндашув асосида маҳалла даражасида тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор вазифасига айланди.

Замонавий иқтисодий назарияда худудий ўсиш тобора кўпроқ институтлар сифати билан боғланмоқда: инклюзив (қамровли) институтлар ресурсларни самарали тақсимлаб, иқтисодий фаолликни рағбатлантиради. Маҳалла айнан шундай институт сифатида аҳолига энг яқин даражада хизмат кўрсатади ва

маҳаллий эҳтиёжларни аниқ билган ҳолда давлат сиёсатини «пастдан юқорига» амалга оширишга имкон беради. Шу боис маҳалла институтининг иқтисодий салоҳиятини ўрганиш ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан долзарбдир.

Тадқиқотнинг асосий муаммоси куйидагича шакллантирилади: маҳалла институти ислохоти ҳудудий иқтисодий ўсиш ва камбағалликни қисқартиришда қанчалик самарали восита бўлмоқда? Ушбу мақоланинг мақсади — маҳаллабай ёндашувнинг иқтисодий натижадорлигини расмий статистик маълумотлар асосида миқдорий баҳолаш ва аниқ таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Маҳалла институти кўплаб маҳаллий ва хорижий тадқиқотларда фуқаролик жамиятининг асоси ҳамда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш шакли сифатида ўрганилган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, маҳалла ижтимоий капитал — ишонч, ўзаро ёрдам ва жамоавий ҳамкорлик — манбаи бўлиб, бу иқтисодий ривожланиш учун муҳим омил ҳисобланади [7]. Президент асарларида маҳалла ислохотларнинг ташаббускори ва ижрочиси сифатида талқин этилади [1].

Шу билан бирга, муаллиф фикрича, мавжуд тадқиқотларда маҳалланинг иқтисодий функцияси — хусусан, унинг ҳудудий иқтисодий ўсиш ва камбағалликни қисқартиришдаги бевосита ҳиссаси — етарлича миқдорий баҳоланмаган. Кўпчилик ишлар маҳалланинг ижтимоий ва маънавий ролига урғу беради, иқтисодий механизмлари эса кам ёритилган. Ушбу мақола айти шу илмий бўшлиқни тўлдиришга, яъни маҳаллабай ёндашувни иқтисодий натижалар нуқтаи назаридан таҳлил қилишга қаратилган.

Назарий жиҳатдан маҳаллабай ёндашув икки концепцияга таянади: биринчиси — ижтимоий капитал назарияси (жамоадаги ишонч ва ҳамкорлик иқтисодий фаолликни оширади); иккинчиси — инклюзив институтлар назарияси (барча учун тенг имкониятлар яратувчи институтлар барқарор ўсишни таъминлайди). Ушбу икки ёндашув уйғунлигида маҳалла маҳаллий ижтимоий капитални иқтисодий натижага айлантирувчи восита сифатида намоён бўлади. Муаллиф фикрича, маҳз шу уйғунлик Ўзбекистон тажрибасининг ўзига хослигини белгилайди.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқотда статистик таҳлил, қиёсий таҳлил ва тизимли ёндашув усулларидан фойдаланилди. Маълумотлар манбаи сифатида Ўзбекистон

Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги, Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази (ИТИМ) ҳамда Жаҳон банкининг расмий маълумотлари олинди. Камбағаллик даражаси Жаҳон банки билан ҳамкорликда йил давомида 16 мингдан ортиқ уй хўжалиги бюджети сўрови асосида халқаро методика бўйича баҳоланган [5; 6].

Таҳлилда қуйидаги қисқартмалардан фойдаланилди: ЯХМ — ялпи ҳудудий маҳсулот; МИХ — минимал истеъмол харажатлари (камбағаллик чегараси); ПФ — Президент фармони; ПҚ — Президент қарори. Тадқиқот вақт оралиғи 2021–2025 йилларни қамраб олади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Маҳалла институтини иқтисодий бўғинга айлантириш изчил институционал ислоҳотлар орқали амалга оширилди. Уларнинг асосий босқичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Маҳалла институтини ислоҳ қилишнинг асосий босқичлари

Сана	Ҳужжат	Мазмуни
2021 й. 3 декабрь	ПҚ-31-сон	Ҳоким ёрдамчиси институти жорий этилди; ҳар бир маҳаллага тадбиркорлик, бандлик ва камбағалликни қисқартириш бўйича масъул бириктирилди.
2022 й. 19 апрель	ПҚ-195-сон	Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ташкил этилди; «маҳаллабай ишлаш» тизими расмийлаштирилди.
2023 й. 21 декабрь	ПФ-209-сон, ПҚ-402-сон	Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси тузилди; жамоатчилик асосидаги «маҳалла еттилиги» фаолияти йўлга қўйилди.

Манба: *lex.uz* расмий ҳужжатлари асосида муаллиф томонидан тузилган [2; 3; 4].

«Маҳаллабай ишлаш» механизмининг моҳияти шундаки, ҳар бир маҳаллага ҳоким ёрдамчиси бириктирилди (биттага бириктирилган маҳаллалар сони ҳудудга қараб 22 тадан 214 тагача) [3]. Улар «етакчи тадбиркор» модели орқали бўш қўлларни иш билан таъминлаш, тадбиркорликни ривожлантириш ва оилаларни доимий даромад манбаига эга қилишни мувофиқлаштиради. Шу тариқа давлат ёрдами умумий эмас, балки манзилли (мақсадли) характер касб этди.

Маҳалла даражасидаги иқтисодий механизм бир неча йўналишда ишлайди: томорқа ва деҳқончиликдан самарали фойдаланиш, хунармандчилик ва касаначиликни субсидиялар орқали қўллаб-қувватлаш, «етакчи тадбиркор» билан хонадонлар ўртасида иқтисодий кооперацияни йўлга қўйиш ҳамда имтиёзли микрокредитлар ажратиш. Бу воситалар бирлашиб, аҳолининг доимий даромад

манбаига эга бўлишини ва маҳаллий иқтисодиётнинг жонланишини таъминлайди [2; 3].

Ушбу ислохотларнинг иқтисодий натижаси, энг аввало, камбағаллик даражасининг кескин пасайишида намоён бўлди. 1-расмда камбағаллик даражасининг 2021–2025 йиллардаги динамикаси келтирилган.

1-расм. Ўзбекистонда камбағаллик даражаси динамикаси, 2021–2025 йй. (%)

Манба: Статистика агентлиги ва Жаҳон банки маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган [5; 6].

Маълумотлардан кўринадикки, камбағаллик даражаси 2021 йилдаги 17 фоиздан 2022 йилда 14 фоизга, 2023 йилда 11 фоизга, 2024 йилда 8,9 фоизга ва 2025 йилда 5,8 фоизга тушди [5]. Фақат 2024 йилнинг ўзида 719 минг киши, 2025 йилда эса қўшимча 302 минг оила камбағалликдан чиқарилди; аҳоли жон бошига ўртача ойлик даромад 2,6 миллион сўмни ташкил этди [5].

Манзилли ишлаш рақамли воситалар билан мустахкамланди. «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизими орқали оилалар камбағаллик чегарасига нисбатан аниқ тоифаларга ажратилди; камбағаллик чегараси (МИХ) 2021 йилдаги 440 минг сўмдан 2025 йилда 669 минг сўмгача индексация қилиб борилди [5]. Бундан ташқари, «Камбағалликдан фаровонлик сари» дастури доирасида 2024 йилда 500 минг, 2025 йилда 1 миллион аҳолини камбағалликдан чиқариш вазифаси қўйилди ҳамда «яшил маҳалла» лойиҳалари йўлга қўйилди. Бу чоралар маҳалла даражасидаги ишни умуммиллий ҳаракатга айлантирди.

Айни пайтда ривожланиш ҳудудлар кесимида бир текис эмас. 2-расмда 2024 йил якунлари бўйича ҳудудлардаги камбағаллик даражаси тақдим этилган.

2-расм. Худудлар кесимида камбағаллик даражаси, 2024 йил (%)

Манба: Статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган [5].

2-расмдан кўринадики, энг паст кўрсаткич Навоий вилоятида (5,7%), энг юқориси эса Қорақалпоғистон Республикасида (10,8%) қайд этилган. Бундай тафовут худудларнинг иқтисодий салоҳияти, мавжуд иш ўринлари ва тадбиркорлик муҳити билан боғлиқ. Шунинг учун маҳаллабай ёндашув айнан «оғир» маҳаллаларга манзилли равишда қаратилиши худудий тенгсизликни қисқартиришнинг асосий воситаси ҳисобланади.

Шу билан бирга, таҳлил тенгсизлик муаммосини ҳам кўрсатди: Жини коэффиценти 2022 йилдаги 31,2 дан 2023 йилда 34,5 га ошган, бу эса даромадлар табақаланишининг кучайганидан далолат беради ва камбағалликни қисқартириш суръатини бир мунча секинлаштирган [7]. Муаллиф фикрича, бу маҳалла даражасидаги сиёсат нафақат ўртача камбағалликни, балки худудлараро ва гуруҳлараро тенгсизликни ҳам ҳисобга олиши зарурлигини кўрсатади.

2025 йил натижалари худудий камбағалликнинг янада қисқарганини кўрсатди: энг катта пасайиш Жиззах (11,8% дан 5,8% гача), Хоразм (11,9% дан 6,7% гача), Сирдарё (11,3% дан 6,2% гача) ва Қорақалпоғистон (10,8% дан 6,6% гача) худудларида қайд этилди [5]. Бу маълумотлар манзилли маҳаллабай сиёсат айнан юқори камбағаллик кузатилган худудларда нисбатан тезроқ натижа бераётганини тасдиқлайди ва худудлараро фарқни босқичма-босқич камайтириш имконини берадиган восита эканини кўрсатади.

Умумлаштириб айтганда, олинган натижалар маҳалла институти ислоҳоти ҳудудий иқтисодий ўсишнинг микродаражадаги драйверига айланаётганини тасдиқлайди: у тадбиркорликни маҳаллий шароитга мослаб рағбатлантиради, бандликни оширади ва давлат ресурсларини энг муҳтож ҳудудларга йўналтиради.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Тадқиқот натижалари маҳалла институтини иқтисодий бўғинга айлантириш бўйича амалга оширилган ислоҳотлар самарали бўлганини кўрсатди. Маҳаллабай ёндашув, ҳоким ёрдамчиси институти ва манзилли ишлаш тизими камбағалликни 2021 йилдаги 17 фоиздан 2025 йилда 5,8 фоизга туширишга муҳим ҳисса қўшди. Айни вақтда ҳудудий тенгсизлик ва даромадлар табақаланиши сақланиб қолмоқда.

Шу асосда қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

- маҳаллалар кесимида иқтисодий кўрсаткичлар (шу жумладан ЯХМга ҳисса) бўйича ягона рақамли мониторинг тизимини йўлга қўйиш;

- ҳоким ёрдамчилари юкмасини оптималлаштириш — бир масъулга бириктирилган маҳаллалар сонини камайтириш орқали ишнинг манзиллилигини ошириш;

- «етакчи тадбиркор» ва хонадонлар ўртасидаги иқтисодий кооперацияни солиқ ва кредит имтиёзлари билан рағбатлантириш;

- ҳудудлараро тенгсизликни камайтириш мақсадида энг паст кўрсаткичли маҳаллаларга инвестиция ва инфратузилма маблағларини устувор йўналтириш;

- маҳалла даражасидаги сиёсат самарасини баҳолашда нафақат ўртача камбағаллик, балки Жини коэффиценти каби тенгсизлик кўрсаткичларидан ҳам фойдаланиш.

Хулоса қилиб айтганда, маҳалла институти Ўзбекистон шароитида инклюзив ва ҳудудий мутаносиб иқтисодий ўсишнинг ўзига хос миллий моделига айланиш салоҳиятига эга. Бу модель келгусида аниқ микдорий кўрсаткичлар асосида такомиллаштирилиши мақсадга мувофиқ.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: «Ўзбекистон» нашриёти, 2022. – 464 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги 2021 йил 3 декабрдаги ПҚ-31-сон қарори // lex.uz/docs/-5758155.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2022 йил 19 апрелдаги ПҚ-195-сон қарори // lex.uz/docs/-5967088.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон маҳаллалари уюشمаси фаолиятини йўлга қўйиш тўғрисида»ги 2023 йил 21 декабрдаги ПФ-209-сон фармони ва ПҚ-402-сон қарори // lex.uz/docs/-6705734.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги. Камбағаллик даражаси таҳлили (2024–2025 йй.). – Тошкент, 2025. // stat.uz.
6. World Bank. Uzbekistan Poverty Assessment: Household Budget Survey. – Washington: World Bank, 2024. – 96 p.
7. Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази (ИТИМ). Ўзбекистонда камбағаллик: рақамлар, тенденциялар ва муаммолар. Таҳлилий маъруза. – Тошкент, 2025. – 24 б.